

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. In the bottom right corner, there is a blue, semi-transparent graphic overlay consisting of a grid and a line graph with data points, suggesting a focus on data and climate science.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Цифровизация экономики и устойчивость стран к глобальным кризисам: международный опыт и перспективы для Узбекистана

Умарова Ш.Г., Уктамов М.У.

University of World Economy and Diplomacy

Аннотация. В тезисе рассматривается цифровизация как фактор макроэкономической устойчивости стран к глобальным кризисам. На основе панельных данных по 49 странам за 2010–2024 годы проверяется, является ли уровень цифровой зрелости статистически значимым условием смягчения последствий пандемийного и геополитического шоков. Полученные результаты показывают, что цифровизация способствует росту ВВП на душу населения во всех группах стран, однако ее антикризисный буферный эффект проявляется преимущественно в развитых экономиках, достигших высокого уровня институциональной и технологической интеграции.

Ключевые слова: цифровизация, экономическая устойчивость, макроэкономическая резильентность, интернет-проникновение, панельные данные, Узбекистан.

В условиях нарастающей турбулентности мировой экономики проблема устойчивости национальных хозяйственных систем приобретает особую научную и практическую значимость. Пандемия COVID-19, а затем геополитический и энергетический шок 2022 года показали, что способность стран поддерживать непрерывность государственных услуг, деловой активности и фискальной поддержки во многом зависит от уровня цифровой зрелости. Для Республики Узбекистан данная проблема особенно актуальна в связи с реализацией Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030», ростом позиций страны в международных рейтингах электронного правительства и необходимостью превращения цифровизации из административного инструмента в реальный фактор устойчивого экономического развития.

Цель исследования заключается в оценке влияния цифровизации на макроэкономическую устойчивость стран к глобальным кризисам и выявлении условий, при которых цифровая трансформация выполняет не только функцию драйвера роста, но и функцию антикризисного буфера. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: обобщить теоретические подходы к экономической резильентности; построить эконометрическую модель влияния цифровизации на ВВП на душу населения; оценить различия между развитыми, переходными и развивающимися экономиками; сформулировать практические выводы для Узбекистана.

Теоретическая основа исследования опирается на концепцию экономической уязвимости и резильентности, подходы ОЭСР к оценке устойчивости, а также на пятиканальную модель воздействия цифровизации на экономическую стабильность. В рамках данной модели выделены следующие каналы: непрерывность функционирования государственных институтов, эффективность фискальной трансмиссии, адаптивность частного бизнеса, диверсификация спроса и роль ИКТ-сектора как самостоятельного стабилизирующего элемента.

Эмпирическая часть исследования выполнена на основе несбалансированной панели по 49 странам за 2010–2024 годы. Выборка разделена на три группы: развитые экономики ОЭСР, страны с переходной экономикой и развивающиеся страны, включая Узбекистан. В качестве зависимой переменной использован логарифм ВВП на душу населения в постоянных ценах 2015 года, а ключевым регрессором выступил уровень проникновения

интернета. Для учета кризисных эффектов в модель включены дамми-переменные пандемийного периода и геополитического шока 2022 года, а также их взаимодействия с показателем цифровизации. Расчеты выполнены в среде R с применением моделей с фиксированными эффектами и кластеризованных по странам стандартных ошибок.

Результаты эконометрического анализа подтверждают, что цифровизация является статистически значимым фактором роста ВВП на душу населения во всех группах стран. Коэффициент эластичности составил 0,212 для развитых экономик, 0,309 для переходных экономик и 0,198 для развивающихся стран. Следовательно, увеличение интернет-проникновения на 1% ассоциируется с приростом ВВП на душу населения примерно на 0,2–0,3% при прочих равных условиях.

Вместе с тем антикризисный эффект цифровизации носит пороговый характер. Взаимодействия цифровизации с кризисными переменными оказались статистически значимыми только в группе развитых стран: для пандемийного шока $\beta = 0,394$ при $p = 0,003$, для геополитического шока $\beta = 0,394$ при $p = 0,020$. В переходных и развивающихся экономиках аналогичные коэффициенты не достигли статистической значимости. Это позволяет сделать вывод, что цифровизация начинает выполнять полноценную стабилизирующую функцию лишь при наличии развитой цифровой инфраструктуры, интегрированных баз данных, цифровой идентификации и высокой степени вовлеченности частного сектора.

Особое значение имеет разграничение типов кризисов. Пандемийный шок, связанный с ограничением мобильности и необходимостью дистанционного взаимодействия, в большей степени поддается смягчению с помощью цифровых инструментов. Геополитический и энергетический шок, напротив, затрагивает физические цепочки поставок, торговлю и энергетическую безопасность, поэтому цифровизация не может полностью заменить диверсифицированную экономическую базу. Следовательно, цифровая трансформация должна рассматриваться как важный, но не единственный элемент национальной антикризисной стратегии.

Для Узбекистана результаты исследования имеют прикладное значение. Прогнозный сценарий для группы развивающихся стран показывает, что рост интернет-проникновения с 90% до 95% к 2030 году может быть связан с увеличением ВВП на душу населения примерно на 1,1% от базового уровня модели. В совокупном выражении это соответствует потенциальному макроэкономическому эффекту порядка 1,4 млрд долларов США в постоянных ценах 2015 года. Однако для превращения цифровизации в механизм устойчивости необходимы дополнительные институциональные меры.

К числу приоритетных направлений для Республики Узбекистан можно отнести:

- углубление межведомственной интеграции государственных баз данных и развитие цифровой идентификации;
- укрепление цифровой платежной инфраструктуры и механизмов адресной фискальной поддержки;
- сокращение цифрового разрыва между государственным сектором и частным бизнесом;
- стимулирование цифровизации малого и среднего предпринимательства;
- сочетание цифровой трансформации с диверсификацией торговых партнеров, логистических маршрутов и источников энергии.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что цифровизация является важным фактором экономического роста, однако ее способность смягчать внешние шоки

зависит от достигнутого уровня цифровой и институциональной зрелости. Для Узбекистана ключевая задача состоит в переходе от отдельных успехов электронного правительства к системной цифровой экосистеме, охватывающей государство, бизнес и население. Именно такая модель позволит трансформировать цифровую повестку в устойчивый механизм макроэкономической резильентности.

Список использованной литературы

1. Briguglio L. et al. Economic Vulnerability and Resilience. UNU-WIDER Research Paper, 2008, No. 2008/55.
2. OECD. Strengthening Economic Resilience. OECD Economic Policy Paper No. 20. 2016.
3. United Nations DESA. UN E-Government Survey 2024. New York: United Nations, 2024.
4. World Bank. World Development Indicators (WDI). URL: <https://databank.worldbank.org>
5. Czernich N. et al. Broadband Infrastructure and Economic Growth // The Economic Journal. 2011. Vol. 121.
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 05.10.2020 «Об утверждении Стратегии Цифровой Узбекистан — 2030».
7. ITU. ICT Indicators Database. URL: <https://datahub.itu.int/>